

1 Comparación de índices de abundancia de polaca.

2

3 **Comparación de índices de abundancia de polaca (*Micromesistius australis*) a partir de dos**
4 **fuentes de información mediante la aplicación de Modelos Lineales Mixtos.**

5

6 RESUMEN

7 En el presente trabajo, se realizó la estandarización de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de polaca
8 (*Micromesistius australis*) accesible a la flota surimera que operó en el Océano Atlántico Sudoccidental
9 durante el período 1993-2018. Se aplicaron Modelos Lineales Mixtos (MLM), a partir de la información de
10 la estadística pesquera (MLM_{EST}) y la colectada por los observadores a bordo (MLM_{OBS}) de dichos buques
11 con el objetivo de comparar entre sí los modelos realizados a partir de ambas fuentes de información y el
12 modelo utilizado hasta la actualidad para la estimación de índices de abundancia de polaca. La aplicación de
13 los MLM mejoró el ajuste con respecto al modelo utilizado hasta la actualidad, sin variar abruptamente la
14 tendencia estimada, lo cual permitiría predecir con mayor exactitud los valores medios de CPUE
15 estandarizados a lo largo de los años. El MLM_{OBS} mostró un mejor ajuste y una mayor variabilidad
16 explicada que el MLM_{EST} . A fin de obtener estimaciones más certeras y, de esta forma poder calibrar
17 adecuadamente los modelos de evaluación de la especie, se recomienda utilizar ambas fuentes de
18 información, teniendo en cuenta el mayor o menor grado de representatividad de los datos.

19 Palabras clave: *Micromesistius australis*, índices de abundancia, CPUE, Modelos Lineales Mixtos.

20

21 ABSTRACT

22 The present study was conducted to standardize the catch per unit effort (CPUE) of the southern blue
23 whiting (*Micromesistius australis*), captured by the surimi fleet in the Southwestern Atlantic Ocean, during
24 1993-2018 period. A Linear Mixed Models (LMM) was applied to standardize catch and effort data from
25 two different information sources, the fishery statistics (LMM_{EST}) and the observers on board the
26 commercial fleet (LMM_{OBS}). These models were compared between them and with that used nowadays to
27 estimate abundance indices. LMM fit better and no significant change was observed in the index tendency
28 which would allow more accurate prediction of the mean standardized CPUE values over the years.
29 LMM_{OBS} showed a better adjust and greater data variability than the LMM_{EST} . With the aim to obtain

30 accurate estimations and, in this way, calibrate adequately the evaluation models of the species, it is
31 recommended to use both information sources, taking into account the greater or lesser degree of
32 representativeness of the data.

33 Key words: *Micromesistius australis*, abundance indices, CPUE, Linear Mixed Models.

34

35 INTRODUCCIÓN

36 La polaca (*Micromesistius australis*) es una especie demersal-pelágica, que se distribuye en el océano
37 Atlántico al sur de los 37°S hasta los 56°S, estrechamente relacionada con aguas de origen subantártico.
38 Dicha especie, de importancia comercial, es capturada principalmente por los buques surimeros argentinos
39 que operan en su área de distribución (Giussi y Zavatleri 2017). Hacia el final de la década de los setenta,
40 debido a la actividad de buques pesqueros polacos alrededor de las islas Malvinas, este recurso comenzó a
41 ser explotado intensamente, alcanzando un máximo de captura histórico de 258.000 toneladas en el año 1983
42 (Wöhler et al. 2001, Gorini y Giussi 2018). A partir del año 1993, la pesquería comenzó a ser regulada
43 mediante el establecimiento de una cuota anual de captura (Wöhler et al. 2007) y luego, a partir del año
44 2010, se estableció el sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura, con el objetivo de mejorar la
45 sostenibilidad del recurso. En los años siguientes, el número de buques que pescaba la especie de forma
46 dirigida disminuyó notoriamente, quedando en la actualidad un solo buque operativo. En el año 2018, la
47 captura declarada en el Atlántico Sudoccidental fue de 11.519 toneladas (Gorini y Giussi 2019).

48 Con el objetivo de realizar la estimación de la abundancia de polaca, se han utilizado modelos de evaluación
49 que requieren de, al menos, un índice de abundancia para su calibración. En este caso, basado en la serie
50 anual de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) estandarizada, expresada como toneladas de polaca por hora
51 de pesca (Giussi et al. 2016, Giussi y Zavatleri 2017, Zavatleri y Giussi 2018).

52 Con el fin de estandarizar la CPUE, se utilizaron históricamente modelos estadísticos lineales tradicionales
53 (ML) (Giussi et al. 2013, Giussi et al. 2016, Giussi y Zavatleri 2017, Zavatleri y Giussi 2018). Si bien se
54 lograron ajustes aceptables y se cumplieron con los supuestos necesarios para su correcta aplicación, este
55 tipo de modelos asumen independencia entre las observaciones que provienen de un mismo buque, o de una
56 misma área-tiempo, sin tener en cuenta la estructura de dependencia que presentan dichos datos, lo que se
57 conoce comúnmente como “pseudorreplca” y que afecta directamente a la estimación de la incertidumbre.

58 Los modelos lineales mixtos (MLM) tienen en cuenta este efecto y lo corrigen (Pinheiro y Bates 2000,

59 Crawley 2002, Zuur et al. 2007, 2009). Además, las interacciones comúnmente planteadas en los ML, suelen
60 presentar “celdas vacías” en la matriz de diseño del modelo, lo que impide el uso de las mismas como
61 variables explicativas. En este sentido, los MLM permiten tener en cuenta el efecto de dichas interacciones
62 como variables aleatorias aún con “celdas vacías”, aprovechando la totalidad de la información.

63 Hasta la actualidad, los datos utilizados para la construcción de la CPUE estandarizada, fueron tomados de
64 las capturas declaradas en los partes de pesca (Giussi et al. 2013, Giussi et al. 2016, Giussi y Zavatleri 2017,
65 Zavatleri y Giussi 2018), provenientes de las bases compiladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
66 Pesca (SAGyP) de la República Argentina. Sin embargo, existe otra fuente de información proveniente del
67 Programa de Observadores a Bordo del INIDEP que aporta una gran cantidad de información biológico-
68 pesquera detallada y confiable, ya que proporciona datos más certeros sobre capturas, esfuerzo, *bycatch*,
69 descarte, estructura poblacional de las capturas, etc.

70 En el presente trabajo, se realizó la estandarización de la CPUE de polaca accesible a la flota surimera que
71 operó durante el período 1993-2018 en el Atlántico Sudoccidental mediante la aplicación de MLM, a partir
72 de la información colectada de la estadística pesquera y por los observadores a bordo de buques comerciales.
73 El objetivo del mismo fue comparar los modelos realizados a partir de ambas fuentes de información entre sí
74 y, también, con el modelo utilizado en la actualidad, estimado por Zavatleri y Giussi (2019). Además, se
75 analizó cuál de ellos sería más correcto y factible de ser utilizado en la calibración del modelo de evaluación.

76 77 MATERIALES Y MÉTODOS

78 Con el fin de alcanzar el objetivo del trabajo, se utilizó la información de CPUE (en kilogramos por hora) y
79 datos temporales (año y mes) y espaciales (rectángulo estadístico) de las capturas de polaca, proveniente de
80 dos fuentes de información:

- 81
- 82 1) Programa Observadores a Bordo de la Flota Comercial Argentina dependiente del INIDEP, entre los
83 años 1993 y 2018.
- 84
- 85 2) Estadística Oficial derivada de los partes de pesca que son registrados por la SAGyP, entre los años
86 1993 y 2018.

87

88 Respecto a los datos provenientes de los observadores a bordo, se incluyeron en el análisis sólo aquellos
89 lances de pesca en los cuales la duración del arrastre fue de 20 minutos a 15 horas, tiempos mínimo y
90 máximo factibles estimados en una operación de pesca dirigida a la captura de esta especie (Giussi y
91 Zavatteri 2017, Zavatteri y Giussi 2018). Sólo se incluyeron aquellos buques con dos o más años de registros
92 de capturas y más de diez muestras por año. Además, se eliminaron del análisis aquellas áreas que contaron
93 con menos de diez registros.

94 La estandarización de la CPUE anual a partir de ambas fuentes de información se realizó por medio de la
95 aplicación de Modelos Lineales Mixtos (MLM). A fines comparativos, en ambos modelos se consideraron
96 los mismos factores fijos y aleatorios. Se utilizó, como variable respuesta, el logaritmo natural de la CPUE
97 y se asumió distribución normal de los errores. Dentro de la estructura de la componente fija, se
98 incorporaron factores espacio-temporales considerados importantes y factibles de haber influido sobre la
99 CPUE, tales como el año (AÑO: variable categórica con 26 niveles, 1993 a 2018), el mes (MES: variable
100 categórica con 12 niveles, enero a diciembre) y el rectángulo estadístico (ÁREA: variable categórica con 38
101 niveles en datos de observadores a bordo y 16 niveles en estadística pesquera). Debido a que los valores de
102 CPUE provenientes de un mismo buque (BUQUE: variable categórica con 6 niveles) y de una misma
103 unidad año-área (AÑOxÁREA) estarían correlacionados entre sí, dichos factores se incluyeron dentro de la
104 estructura de la componente aleatoria del modelo.

105 La estimación de los parámetros de los MLM se realizó mediante parametrización *sigma-restrictiva*
106 (Hernández 2004). La selección de los mejores modelos, tanto en sus estructuras fijas como aleatorias, se
107 realizó siguiendo el protocolo propuesto por Zuur et al. (2009). Como marco inferencial, se utilizó la teoría
108 de información, y se aplicó el criterio de Akaike (AIC; Akaike 1973) para la selección del mejor modelo
109 (Burnham y Anderson 2002). Una vez obtenidos los modelos finales, se analizaron los puntos atípicos de los
110 mismos, y se eliminaron aquellos que fueran significativos.

111 Se evaluó la significancia de los factores fijos y se calculó el grado de bondad de ajuste y las varianzas
112 explicadas por las componentes fija y aleatoria de los modelos, mediante el coeficiente de determinación
113 marginal, R^2_m , que representa la varianza explicada por la componente fija y el condicional, R^2_c , que se
114 interpreta como la varianza explicada por ambas componentes, la fija y la aleatoria (Nakagawa y Schielzeth
115 2013).

116 Se realizó un análisis de residuales sobre el modelo completo, efectos fijos y efectos aleatorios (Zuur et al.
117 2009, Bolker et al. 2009), a fin de validar los supuestos de los MLM. Con el fin de verificar los supuestos
118 sobre los efectos aleatorios, se estimaron y extrajeron los BLUP o “Mejor Predictor Lineal e Insesgado”
119 (Bates y Maechler 2009, Bates 2010).
120 Por último, se procedió a la extracción y análisis de los valores medios de la CPUE estandarizados y límites
121 de sus respectivos intervalos de confianza correspondientes al factor AÑO. A fines comparativos, se
122 analizaron y compararon los valores de CPUE estimados de cada modelo y a su vez, se contrastó con el
123 modelo utilizado hasta la actualidad con datos provenientes de la estadística pesquera estimado por Zatterri
124 y Giussi (2019). Para ello, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre valores de CPUE
125 estimados a partir de los diferentes modelos y se compararon gráficamente.
126 Todos los análisis fueron llevados a cabo utilizando la plataforma de programación R versión 3.6.1 (R Core
127 Team 2019). Todas las pruebas fueron de dos colas con un nivel de significancia de $P \leq 0.05$.

128

129 RESULTADOS

130 **Estimación y diagnóstico de modelos**

131 Se incluyeron 11.969 datos provenientes de observadores a bordo en el modelo lineal mixto (MLM_{OBS}).
132 Estos datos pertenecieron a seis buques surimeros que operaron sobre 38 áreas. Del total de registros de la
133 estadística oficial, 2.044 resultaron aptos para su posterior análisis e inclusión en el MLM (MLM_{EST}),
134 correspondientes a seis buques surimeros, que operaron sobre 16 áreas.
135 Respecto de la selección de la componente aleatoria óptima, a partir de la comparación de modelos anidados
136 con la misma componente fija, el mejor modelo, con ambas fuentes de información, resultó ser el más
137 complejo, que incluyó el factor aleatorio BUQUE y la interacción aleatoria AÑOxÁREA (Tabla 1). Al
138 realizar la selección de la estructura en la componente fija, a partir de la comparación de modelos anidados
139 con la misma componente aleatoria, tanto en el MLM_{OBS} como en el MLM_{EST} , el modelo que incluyó todas
140 las variables en su componente fija tuvo un peso relativo de aproximadamente el 100%, por lo que fue
141 elegido como el que mejor explicó la variabilidad de la CPUE (Tabla 2).
142 Los modelos ajustados quedaron definidos de la siguiente manera:

143

144
$$\ln(\text{CPUE}_{ijkl}) = \text{Intercepto} + \text{AÑO}_i + \text{MES}_j + \text{ÁREA}_k + \text{BUQUE}_l + \text{AÑO}_i \times \text{ÁREA}_k + \varepsilon_{ijkl}$$

145

146
$$\text{siendo } \varepsilon_{ijkl} \sim N(0, \sigma_\varepsilon)$$

147 El grado de bondad de ajuste de ambos modelos fue bueno (MLM_{OBS} : $R^2_m=0,27$, $R^2_c=0,46$; MLM_{EST} :
148 $R^2_m=0,26$, $R^2_c=0,38$) y la varianza explicada por la componente aleatoria en el MLM_{OBS} fue del 41% y del
149 31% en el MLM_{EST} . Todos los factores incluidos en ambos modelos resultaron estadísticamente
150 significativos (MLM_{OBS} : $F_{\text{AÑO}}=6,95$, $gl=25$, $p<0,001$, $F_{\text{MES}}=65,62$, $gl=11$, $p<0,001$; $F_{\text{ÁREA}}=11,22$, $gl=15$,
151 $p<0,001$; MLM_{EST} : $F_{\text{AÑO}}=9,60$, $gl=25$, $p<0,001$, $F_{\text{MES}}=23,92$, $gl=11$, $p<0,001$; $F_{\text{ÁREA}}=9,33$, $gl=37$, $p<0,001$).
152 No se observó tendencia o patrón en los errores de los modelos, lo que indicó que se cumpliría de forma
153 aceptable el supuesto de homocedasticidad (Figura 1). La gráfica de la probabilidad normal de los residuos,
154 evidenció una cierta aproximación a la distribución normal. En ambos modelos, la mayoría de los residuos se
155 encontraron sobre la línea teórica de normalidad, excepto en el extremo inferior izquierdo donde los puntos
156 se alejaron (Figura 1).

157 Respecto del cumplimiento de los supuestos de la componente aleatoria BUQUE, se observó que, en ambos
158 modelos, uno de los niveles quedó fuera del intervalo de confianza, mientras que para la interacción
159 AÑOxÁREA se observó, en el extremo inferior izquierdo de la distribución, un alejamiento en algunos
160 puntos. A pesar de esto, se visualiza una buena aproximación a una distribución normal (Figura 2). Al
161 analizar los BLUP en ambos modelos, se observó que, para el factor BUQUE, se encontraron niveles
162 ubicados en lados opuestos de la línea cero. Mientras que, para el caso de la interacción AÑOxÁREA, en el
163 MLM_{OBS} , se encontraron niveles ubicados en lados opuestos de la línea cero, en cambio, en el MLM_{EST} , los
164 intervalos de todos los niveles incluyeron al cero (Figura 3).

165

166 **Análisis de tendencias**

167 En general, el comportamiento de los valores medios anuales de la CPUE estandarizada, extraídos a partir
168 del MLM_{OBS} , evidenció dos períodos, uno correspondiente a los años 1993-2004, con valores por encima de
169 la media ($898,95 \text{ kg h}^{-1}$) y otro a los años 2005-2018, con valores por debajo de la misma (Figura 4a). Los
170 valores medios estandarizados de la CPUE por año a partir del MLM_{EST} evidenció tres períodos,
171 comprendidos entre los años 1993-2004, 2005-2014 y 2015-2018 (Figura 4b). En el primer y último período,

172 los valores medios de CPUE fueron mayores a la media general ($2.350,4 \text{ kg h}^{-1}$) mientras que, en el segundo,
173 estos valores fueron menores.

174

175 **Comparación de tendencias**

176

177 El coeficiente de correlación de Pearson entre las CPUE, estimadas a partir del MLM_{EST} y el MLM_{OBS} , fue de
178 0,60 y significativamente diferente de cero ($t_{24}= 3,71$; $p < 0,01$), lo que demostró una correlación positiva
179 entre las mismas (Figura 5a). Por otro lado, las correlaciones entre las CPUE medias estimadas a partir de los
180 modelos construidos en este trabajo y las obtenidas a partir del modelo propuesto por Zavatteri y Giussi
181 (2019), fueron positivas y significativamente diferentes de cero ($r_{\text{MLMObs}}=0,56$, $t_{24}=3,30$, $p<0,01$; $r_{\text{MLMest}}=$
182 $0,92$, $t_{24}=12,05$, $p<0,001$; Figuras 5b y c). Además, la tendencia entre las tres estimaciones fue relativamente
183 similar (Figura 6).

184

185 **DISCUSIÓN**

186 En este trabajo, se estandarizaron las capturas por unidad de esfuerzo de la polaca provenientes de dos
187 fuentes de información, a partir de la construcción de Modelos Lineales Mixtos. Además, se compararon
188 entre sí, y con el modelo que se desarrolla anualmente para estimar índices de abundancia de polaca en el
189 INIDEP (Giussi y Zavatteri 2017, Zavatteri y Giussi 2018, Zavatteri y Giussi 2019). Si bien dicha
190 comparación había sido realizada por Giussi et al. (2012), la construcción del índice de abundancia con
191 MLM no había sido reportada para la especie en Argentina hasta la actualidad. Estos tipos de modelos
192 permiten mejorar la calidad del análisis, ya que pueden modelar la variabilidad aleatoria y la correlación de
193 los errores. Esto resulta muy útil en el análisis de datos desbalanceados, con pseudoréplicas, o con algún
194 tipo de estructura jerárquica o de agrupación (Di Marco et al. 2019), los cuales suelen estar presentes al
195 elaborar índices de abundancia. Los modelos construidos con ambas fuentes de información que mejor
196 explicaron la variabilidad de la CPUE, incluyeron las mismas variables, tanto en su estructura fija como
197 aleatoria. Además, ambos tuvieron un buen ajuste y la variación explicada fue mayor respecto de los índices
198 de abundancia anteriores (Giussi y Zavatteri 2017, Zavatteri y Giussi 2018, Zavatteri y Giussi 2019).
199 En el MLM_{OBS} , se observó una alta variación tanto entre buques como entre las interacciones $\text{AÑO} \times \text{ÁREA}$,
200 por lo que se justificó la inclusión de dichas variables como aleatorias, mientras que, en el MLM_{EST} , se

201 observó variación entre buques, pero no así entre las interacciones AÑOxÁREA. Esto mismo se vio
202 reflejado en la varianza explicada por la variable aleatoria, siendo un 41% del total en el MLM_{OBS} y un 31%
203 del total en el MLM_{EST} . Esto podría ser debido a la cantidad de áreas registradas a partir de ambas fuentes
204 de información, las cuales son mayores en los datos tomados por los observadores a bordo de buques
205 comerciales que las obtenidas por los partes de pesca, lo que conduciría a una estimación más
206 representativa, explicando así una mayor variabilidad de los datos observados.

207 En cuanto a los valores medios de CPUE estandarizado por año a partir del MLM_{OBS} , se registró una alta
208 variabilidad entre 1993 y 2005, año a partir del cual la tendencia se mostró más estable. En el caso de los
209 valores medios por año estimados por el MLM_{EST} , en contraposición con los estimados por el MLM_{OBS} , se
210 observó una variabilidad menor durante el primer período comprendido entre los años 1993 y 2006, la cual
211 fue mayor en el segundo período con picos pronunciados. Sin embargo, a pesar de las diferencias
212 interanuales en los valores medios de CPUE, estimados con ambos modelos, la tendencia general resultó
213 similar. De igual forma, las CPUE medias estimadas a partir de los modelos lineales mixtos planteados en
214 este trabajo, con ambas fuentes de información, tuvieron una alta correlación con los valores obtenidos por
215 Zavatteri y Giussi (2019) a partir de un modelo lineal. Esto indicaría que el enfoque mediante modelos
216 mixtos no generaría un cambio sobre la tendencia de los índices de abundancia estimados a través de
217 modelos lineales simples.

218 Por otro lado, teniendo en cuenta que, para la realización del MLM_{EST} y el ML estimado por Zavatteri y
219 Giussi (2019), se utilizó la misma base de datos, la relación entre las CPUE así estimadas, resultaría de gran
220 utilidad a modo comparativo. La tendencia entre estos dos modelos fue muy similar, con un alto nivel de
221 correlación, aunque la tendencia estimada por el MLM_{EST} fue menos variable. Además, el ajuste del
222 MLM_{EST} fue mayor y utilizó una menor cantidad de parámetros, contribuyendo así a una mayor parsimonia
223 del modelo.

224 Debido a lo anteriormente dicho, se podría concluir que la aplicación de MLM mejoró el ajuste de los
225 modelos lineales utilizados hasta el momento, sin variar abruptamente la tendencia estimada, lo cual
226 permitiría predecir con mayor exactitud los valores medios de CPUE estandarizados a lo largo de los años.
227 El MLM_{OBS} mostró un mejor ajuste y, debido a la fuente de información, un mayor número de registros y
228 mayor variabilidad en los datos respecto del MLM_{EST} . Teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas en

- 229 cuanto a la representatividad de las dos fuentes de información consideradas, se recomienda utilizar ambas,
230 para lograr estimaciones más certeras y mejorar la calibración de los modelos de evaluación de la especie.
- 231
232 REFERENCIAS
- 233 Akaike H. 1973. Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle. En: Petrov,
234 BN, Csaki F, editores. Second International Symposium on Information Theory. P. 267-281.
- 235 Bates D, Maechler M. 2009. lme4 Linear Mixed-Effects Models Using S4 Classes. R package version
236 0.999375-32.
- 237 Bates D. 2010. lme4: Mixed-effects modeling with R. <http://lme4.r-forge.r-project.org/book>.
- 238 Bolker B, Brooks M, Clark C, Geange S, Poulsen J, Stevens HS, White J. 2009. Generalized Linear Mixed
239 Models: a practical guide for ecology and evolution. Trends Ecol. Evol. 24(3): 127-135.
- 240 Burnham KP, Anderson DR. 2002. Model selection and multimodel inference: a practical information-
241 theoretic approach, second edition. Springer, Nueva York. 488 p.
- 242 Crawley MJ. 2002. Statistical Computing: An Introduction to Data Analysis Using S-Plus. John Wiley and
243 Sons Ltd., Chichester. 772 p.
- 244 Di Marco E, Troccoli G, Martinez PA. 2019. Estandarización de la captura por unidad de esfuerzo de
245 merluza negra (*Dissostichus eleginoides*) derivada de la flota arrastrera argentina mediante la aplicación
246 de un modelo lineal mixto. Período 2010-2017. Inf. Invest. INIDEP N° 65/2019. 19 p.
- 247 Giussi AR, Zavatteri A. 2017. Estimación del índice de abundancia de polaca (*Micromesistius australis*) a
248 partir de la captura por unidad de esfuerzo de buques surimeros argentinos. Período 1992-2016. Inf. Téc.
249 INIDEP N°27/2017, 12p.
- 250 Giussi AR, Di Marco E, Wöhler O, Zavatteri A. 2012. Validation of statistics cpue index of southern blue
251 whiting (*Micromesistius australis*) by scientific observer data. En: 6th World Fisheries Congress
252 "Sustainable Fisheries in a Changing World" (Sexto Congreso Mundial de Pesquerías); 7 y 11 de mayo
253 de 2012; Edimburgo, Escocia. Presentación en formato póster electrónico.
- 254 Giussi AR, Di Marco E, Zavatteri A, Wöhler O. 2013. Estimación del índice de abundancia de polaca
255 (*Micromesistius australis*) a partir de la captura por unidad de esfuerzo de buques surimeros argentinos.
256 Período 1992-2012. Inf. Téc. INIDEP N°24/2013, 11 p.
- 257 Giussi AR, Zavatteri A, Di Marco E. 2016. Estimación del índice de abundancia de polaca (*Micromesistius*
258 *australis*) a partir de la captura por unidad de esfuerzo de buques surimeros argentinos. Período 1992-
259 2014. Inf. Téc. INIDEP N°03/2016, 10 p.
- 260 Gorini FL, Giussi AR. 2018. Estadística pesquera de peces demersales australes en el Atlántico
261 Sudoccidental (Período 2005-2017). Inf. Téc. INIDEP N°25/2018, 62 p.
- 262
263 Gorini FL, Giussi AR. 2019. Estadística pesquera de peces demersales australes en el Atlántico
264 Sudoccidental (Período 2006-2018). Inf. Téc. INIDEP (en revisión).
- 265 Hernández D. 2004. Estimación de índices de abundancia relativa, estimación del poder de pesca y
266 estandarización del esfuerzo a partir de modelos multiplicativos. Revisión y ampliación de notas de
267 2002. Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). 56 p.
- 268 Nakagawa S, Schielzeth H. 2013. A general and simple method for obtaining R² from Generalized Linear
269 Mixed-effects Models. Methods Ecol. Evol. 4: 133-142.
- 270 Pinheiro JC, Bates DM. 2000. Mixed-effects models in S and S-PLUS. Springer, Nueva York. 528 p.

- 271 R Core Team. 2019. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical
272 Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.r-project.org/>.
273
- 274 Wöhler OC, Cordo HD, Hansen JE, Cassia MC. 2001. Análisis secuencia de la población de polaca
275 (*Micromesistius australis*) en el período 1987-1997, ajustado con valores de rendimiento por unidad de
276 esfuerzo de pesqueros comerciales. Rev. Invest. Desarr. Pesq. 14: 37-56.
277
- 278 Wöhler OC, Hansen JE, Cassia MC, Cordo HD. 2007. Evaluación de polaca (*Micromesistius australis*) en
279 el Atlántico Sudoccidental. Período 1987-2001. Inf. Téc. INIDEP N°62/2007, 10p.
- 280 Zavatteri A, Giussi AR. 2018. Estimación del índice de abundancia de polaca (*Micromesistius australis*) a
281 partir de la captura por unidad de esfuerzo de buques surimeros argentinos. Periodo 1992-2017. Inf.
282 Téc. INIDEP N°42/2018, 11 p.
- 283 Zavatteri A, Giussi AR. 2019. Estimación del índice de abundancia de polaca (*Micromesistius australis*) a
284 partir de la captura por unidad de esfuerzo de buques surimeros argentinos. Periodo 1992-2018. Inf.
285 Téc. INIDEP N°50/2019, 12 p.
- 286 Zuur AF, Ieno EM, Smith GM. 2007. Analysing Ecological Data. Springer, New York. 672 p.
- 287 Zuur AF, Ieno EN, Walker N, Saveliev A, Smith G. 2009. Mixed Effect Models and extensions in ecology
288 with R. DOI:10.1007/978-0-387-87458-6
- 289
290
291

292 **Tabla 1.** Número de parámetros (k_p), delta de AIC (ΔAIC) y peso relativo (ω_i) de los modelos aplicados a
 293 polaca, con diferentes estructuras aleatorias. En todos los modelos, los factores fijos fueron AÑO, MES y
 294 ÁREA. El AIC del mejor modelo (en negrita) del MLM_{OBS} fue 45.531,5 y el del MLM_{EST} 6.318,3.
 295

Modelo	Factor aleatorio	k_p	ΔAIC	ω_i
MLM_{OBS}	BUQUE + AÑOxÁREA	77	0,00	1,000
	AÑOxÁREA	76	723,62	0,000
	BUQUE	76	950,27	0,000
	-	75	1607,46	0,000
MLM_{EST}	BUQUE + AÑOxÁREA	55	0,00	0,996
	BUQUE	54	10,86	0,004
	-	53	52,17	0,000
	AÑOxÁREA	54	182,52	0,000

296
 297

298 **Tabla 2.** Número de parámetros (k_p), delta de AIC (ΔAIC) y peso relativo (ω_i) de los distintos modelos,
 299 aplicados a polaca. En todos los modelos, las variables aleatorias fueron BUQUE y la interacción
 300 AÑOxÁREA. El AIC del mejor modelo (en negrita) del MLM_{OBS} fue 45.495,10 y el del MLM_{EST} 6.192,8.
 301

Modelos	Factores Fijos	k_p	ΔAIC	ω_i
MLM_{OBS}	AÑO + MES + ÁREA	77	0,00	1
	MES + ÁREA	52	109,96	0
	AÑO + MES	40	195,63	0
	MES	15	236,08	0
	AÑO + ÁREA	66	691,23	0
	ÁREA	41	802,07	0
	AÑO	29	836,80	0
	NULO	4	887,66	0
MLM_{EST}	AÑO + MES + ÁREA	55	0,00	1
	AÑO + MES	40	118,43	0
	MES + ÁREA	30	173,96	0
	MES	44	221,44	0
	AÑO + ÁREA	15	221,70	0
	AÑO	29	331,43	0
	ÁREA	19	375,27	0
	NULO	4	421,61	0

302
 303

304
305

306 **Figura 1.** Distribución de los residuos estandarizados por sus desviaciones estándares estimadas, respecto de
 307 los valores estimados por el modelo (primera fila) y qqplot de los residuos estandarizados respecto de los
 308 cuantiles teóricos (segunda fila) a partir de los MLM, aplicados a polaca. La línea recta continua indica la
 309 probabilidad teórica normal.
 310
 311

312

Valores esperados

313 **Figura 2.** Valores normales esperados de los residuos BLUP (Mejor Predictor Lineal Insegado) sobre el
 314 factor aleatorio BUQUE (primera fila) y la interacción AÑOxÁREA (segunda fila) de los MLM ajustados
 315 para polaca. La línea recta continua indica la probabilidad teórica normal.

316
 317 **Figura 3.** Gráfico de “oruga”: intervalo de predicción (BLUP) del 95% (valores medios y desviaciones
 318 estándares), basado sobre las modas (distribuciones) y varianzas condicionales para cada nivel de los efectos
 319 aleatorios BUQUE (primera fila) e interacción AÑOxÁREA (segunda fila), de los MLM ajustados a polaca.
 320

321
 322 **Figura 4.** Valores medios e intervalos de confianza (95%) de la CPUE estandarizada, correspondientes al
 323 factor AÑO del a) MLM_{OBS} , y b) MLM_{EST} aplicados a polaca.
 324

325
 326 **Figura 5.** Diagrama de dispersión entre las tendencias de CPUE estimadas a partir de (a) el MLM_{OBS} vs el
 327 MLM_{EST}, (b) el MLM_{OBS} vs el ML estimado por Zavatteri y Giussi (2019) y (c) el MLM_{EST} vs el ML
 328 estimado por Zavatteri y Giussi (2019).
 329

330
 331 **Figura 6.** Comparación de tendencias de las CPUE estimadas a partir del MLM_{OBS} , MLM_{EST} y el ML
 332 estimado por Zavatteri y Giussi (2019).
 333